

Horst Kranz

Bergbau und Wasser im mittelalterlichen Lüttich

Eine wechselseitige Abhängigkeit

30. Januar 2022

Titelbild:

Paris, BnF, ms. Fr. 2092, f. 1r, 14. Jh., Ausschnitt. Yves de Saint-Denis, *Vita et passio sancti Dionysii*. Die Ladung der Schiffe auf der Seine in Paris ist als Kohle zu deuten. Ähnlich hat man sich die Verschiffung von Lütticher Steinkohle auf der Maas im 14. Jahrhundert vorzustellen.

Vorbemerkung

Bergbau und Wasser gehören stets untrennbar zusammen. In Lüttich war die Abhängigkeit eine wechselseitige. Seit dem Mittelalter versorgte das bergbauliche Entwässerungssystem in den kohleführenden Hängen die städtische Bevölkerung komfortabel mit Trink- und Brauchwasser. Wasser war zugleich der Garant für den überregionalen Erfolg des Reviers. Die Maas als Transportweg sicherte dem Bergbau eine große ökonomische Reichweite.

Der Überblick faßt die Eigenheiten der Lütticher Situation kurz zusammen. Auf Einzelnachweise wird verzichtet. Eine Vertiefung ist mit der angegebenen Literatur jederzeit möglich.

Inhalt

1. Entstehung eines neuen Gewerbes	5
2. Kohle und Wasser	6
3. Keine Grube ohne Kanal	7
4. Das System der Quatre franchises areines	8
4.1. Die Areine Richonfontaine	12
4.2. Die Areine de la Cité	15
4.3. Die Areine Messire Louis d'Ouffet	18
4.4. Die Areine du Val Saint-Lambert und die Légia . . .	19
5. Bergbau und Wasserversorgung im Konflikt	21
6. Kohlenexport auf der Maas im 14. Jahrhundert	24
Quellenausgaben	28
Literatur	28
Verzeichnis der Abbildungen	31

1. Entstehung eines neuen Gewerbes

Der moderne Steinkohlenbergbau auf dem europäischen Kontinent nahm seinen Anfang in der Stadt des heiligen Lambert an der mittleren Maas. Eine archäologisch gut bezeugte Nutzung von Kohle in der Spätantike geriet im Laufe des frühen Mittelalters offenbar in Vergessenheit. Die Wiederentdeckung der brennbaren *terra nigra* 1195 kann als Ergebnis gezielter Prospektion gelten. Bald danach brachte die Historiographie die Suche nach Steinkohle mit einer Teuerung des Holzes in Zusammenhang und nannte als erste gewerbliche und häusliche Konsumenten Schmiede, andere Handwerker und arme Leute.

Mit dem Steinkohlenbergbau entstand ein neues Gewerbe, das sich zu einem Wirtschaftsfaktor mit großer Zukunft entwickeln sollte. Dabei half die Maas als Transportweg entscheidend mit. Bereits um die Mitte des 13. Jahrhunderts exportierte Lüttich Kohle in die nördlichen Niederlande. Die demographische Entwicklung, Urbanisierung und Expansion von Gewerben versprachen damals eine dauerhaft steigende Nachfrage nach Brennstoffen.

Angesichts dieser Chancen wird es verständlich, daß Laien wie Kleriker sich an dem neuen Gewerbe beteiligten. Mit ihren zahlreichen Stiften und Klöstern war die Bischofsstadt Lüttich in erster Linie ein klerikales Zentrum. Der Grund und Boden befand sich zu einem großen Teil im Besitz von geistlichen Institutionen. Die Grundbesitzer wiederum verfügten nach dem Prinzip *Qui possède le comble possède le fonds* auch über den Untergrund. So kam der Klerus zur Kohle.

Ein Grundbesitzer konnte den Brennstoff selbst abbauen, die Förderung aber auch Dritten gegen Zahlung des *Terrage*, einer Ertragsquote von beispielsweise einem Fünftel des Fördergutes, überlassen. Die zweite Option setzte sich seit dem letzten Viertel des 13. Jahrhunderts durch. Man vergab an Einzelunternehmer oder Gesellschaften unbefristete Konzessionen zur Gewinnung von Kohle in genau bezeichneten Grundstücken. Als Teilhaber von Gruben

engagierten sich Männer und Frauen, Laien und Kleriker, Bürger und Adlige, kommunale Funktionsträger, Kaufleute und Handwerker.

2. Kohle und Wasser

Kennzeichnend für das Revier Lüttich ist, daß die Kohlenförderung in eine seit langem besiedelte und kultivierte Landschaft einbrach. Vom ersten Tage an ist die Geschichte des Lütticher Steinkohlenbergbaus zugleich eine Geschichte der Umwelt. Konflikte unterschiedlicher Art waren unvermeidlich. Bäuerliche Pächter, die die Oberfläche bestellten, und Unternehmer, die den Bodenschatz abbauten, gerieten leicht aneinander. Seit dem 13. Jahrhundert bildete sich ein Bergrecht heraus, das nach dem Verursacherprinzip den Montanunternehmer zum Ausgleich aller Schäden verpflichtete, die sich aus seiner Tätigkeit ergaben. So hatte der Unternehmer nach Beendigung der Kohlenförderung die Nutzfläche zu rekultivieren, damit der Pflug wieder in Tätigkeit treten konnte.

Der Grundsatz galt auch für das Wasser. Die anfänglich nur wenig tiefen Gruben arbeiteten nahe am Grundwasser, aus dem sich die Brunnen und Quellen speisten. Bäche verschwanden, Brunnen versiegten. Verluste an Wasser müssen schon in der Anfangsphase des Bergbaus aufgetreten sein, noch bevor eine breitere schriftliche Überlieferung einsetzte. Im 14. Jahrhundert, aus dem sich zahlreiche Verträge über den Abbau von Steinkohle erhalten haben, schwor man die Unternehmer auf den Schutz der Gewässer im Umkreis ihrer Gruben ein. Zu Bächen und Brunnen hin waren genau festgelegte Abstände einzuhalten. Fiel trotzdem ein Quell dem Bergbau zum Opfer, dann hatte der Verursacher Schadensersatz zu leisten.

Vor- und Nachteil der Kohlenförderung liegen auf der Hand. Einerseits mußte der Kommune an einem dauerhaften Erfolg des wachsenden Gewerbes mit seiner überregionalen Ausstrahlung gelegen sein. Andererseits erwuchs ihr aus den Eingriffen des Bergbaus in den Wasserhaushalt ein ernstes Problem. Dafür suchte und fand

die Kommune schon im Mittelalter eine Lösung, die freilich die Entwässerung der Bergwerke und die Versorgung der Stadt mit Wasser über das gesamte Ancien Régime hinweg eng miteinander vernetzen sollte.

3. Keine Grube ohne Kanal

Die Geländeverhältnisse in der Umgebung von Lüttich, vor allem auf der linken Seite der Maas, kamen den begrenzten technischen Möglichkeiten des Mittelalters sehr entgegen. Nach Westen hin steigen die Hänge von etwa 60 Meter bis auf höchstens 200 Meter steil an. Ihre Neigung erreicht bis zu 20 Prozent. Dahinter erstreckt sich das große Plateau des Haspengaus.

Mit den Hängen streben auch die Steinkohlenflöze aufwärts und treten mancherorts an die Oberfläche. Anfänglich wird man im Tagebau, in kleinen kurzlebigen Gruben, nach Kohle gegraben haben. Der nächste Schritt bestand darin, daß man in die Flanken der Hänge hinein Strecken (*les baumes*) grub. Die ganz leicht ansteigenden Strecken gaben den Zugang zum Flöz frei, dienten als Transportweg für Kohle und Abraum, sorgten für die Bewetterung der Abbauplätze und leiteten zugleich das herabsickernde Wasser ab. Daran zeigt sich die Intensivierung und Verstetigung der Kohlenförderung.

Der Übergang zum Schachtbau fand spätestens um die Wende zum 14. Jahrhundert statt. Seit 1315 ist der *Terminus technicus* für Schacht (*le bure*) in den altfranzösischen Urkunden bezeugt. Doch trieb man weiterhin Strecken in die Hänge hinein, jetzt aber nur noch mit dem Ziel, das lästige Wasser aus dem Berg abfließen zu lassen. Die frühere Abbaustrecke wandelte sich zum reinen Entwässerungskanal.

Der Lütticher Sprachgebrauch nannte dergleichen Abzugskanäle *Areines*. Als Areine bezeichnete man aber nicht nur den Kanal im engeren Sinne, sondern auch das gesamte Einzugsgebiet, in dem der Kanal seine Wirkung entfaltete. Ein Unternehmer, der von ei-

nem Kanal profitierte, zahlte einen Entwässerungszins, den *Cens d'areine* von sechs oder acht Prozent des Förderguts. Erstmals bezeugt ist die Anlage einer Areine in einem Vertrag, den ein Lütticher Schöffe und Bergbauunternehmer 1278 mit dem Kathedralkapitel von Saint-Lambert abschloß. Diese Methode der Entwässerung von Hängen hat sich auf Dauer bewährt. Noch 500 Jahre später, 1772, investierte ein Unternehmer eine namhafte Summe in einen solchen Kanal. Zu diesem Zeitpunkt arbeiteten im Bergbau schon die ersten Feuerpumpen.

Wieviele Areines der vorindustrielle Bergbau angelegt hat, ist nicht mehr feststellbar. Manche kleinen Kanäle dürften von begrenzter Lebensdauer gewesen sein, ohne jemals in einem Dokument zu erscheinen. Andere wurden kilometerweit fortgeführt und verzweigt, um jahrhundertlang gute Dienste zu leisten. Das gesamte Lütticher Abbauggebiet wird von Entwässerungskanälen durchzogen gewesen ein. Die Formel *Nulle fosse sans areine* ›Keine Grube ohne Kanal‹ ist wörtlich zu nehmen.

4. Das System der Quatre franchises areines

Wollte sie nicht über kurz oder lang trockenfallen, mußte die Kommune Lüttich auf die Eingriffe in den Wasserhaushalt der Umgebung reagieren. So entschieden sich die Autoritäten der Stadt im letzten Viertel des 13. und in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts für eine durchaus naheliegende Maßnahme. Nach und nach erhoben sie vier Areines, die auf private Initiativen bürgerlicher und klerikaler Unternehmer zurückgingen, zu Lieferanten von Trink- und Brauchwasser (Abb. 1). Auf diese Weise ersetzte Lüttich nicht nur das verlorene Wasser, sondern übertraf sogar noch das Angebot aus der Zeit vor der Kohlenförderung!

Wohlgemerkt, die bergbaulichen Entwässerungskanäle lieferten keine schwarze Brühe aus den Gruben selbst, sondern sammelten von der Oberfläche herabsickerndes, gefiltertes, trinkbares Wasser.

Abb. 1 – Das Lütticher Steinkohlenrevier mit dem Einzugsgebiet der Quatre franchises areines. Vorlage: Ferraris ca. 1770.

Daran gewöhnte sich die Stadt schnell und gern. Müssen wollte man die Leistungen der Kanäle bald nicht mehr. Folgerichtig erklärte die Kommune die vier Kanäle gewissermaßen für unberührbar. Wer sie beschädigte und einen Verlust an Wasser verschuldete, riskierte schwere Strafen. Fremde Reisende staunten später über die komfortable Ausstattung Lüttichs mit Laufbrunnen. Ludovico Guicciardini (1521–1589) aus Florenz, der vor 1576 Lüttich besuchte, bemerkte Privathäuser mit zwei oder drei Brunnen. Und die französische Königin Margarethe von Valois (1553–1615) erfreute sich 1577 an den *très belles fontaines* auf den öffentlichen Plätzen.

Eine umgezeichnete Skizze des frühen 18. Jahrhunderts (Abb. 2) spiegelt den Verlauf der vier Kanäle nördlich und westlich der Stadt wider. In diesem Teilbereich des Reviere lagen damals rund 200 Schächte nur in Rufweite voneinander entfernt.

Die Mundlöcher (*Œil de l'areine*) von drei Kanälen befanden sich am nordwestlichen und nördlichen Rand der Stadt (Abb. 4). Hier standen Becken, von denen aus die Verteilung des Wassers erfolgte. Aufwärts trieb man die Kanäle im Laufe der Zeit mit möglichst schwacher Steigung immer tiefer in die Hänge hinein. Der vierte Kanal, der seine Existenz den Zisterziensern von Val Saint-Lambert verdankte, trat außerhalb von Lüttich in dem Weiler Mollins zutage.

Auch im Sprachgebrauch kam die Aufwertung der vier Kanäle zum Ausdruck. Man bezeichnete die Wasserlieferanten als *Areines franchises*, was soviel bedeutet wie unantastbare oder geschützte Kanäle. Andere Entwässerungskanäle des Reviere, deren Wasser ungenutzt abfloß, hießen *Areines bâtardes*.

Es lag in der Natur der Sache, daß das System der *Quatre franchises areines* einer besonderen Aufsicht bedurfte. Über ihre Unversehrtheit wachte bis zum Ende des Ancien Régime eine Institution, die sich nur mit Bergbausachen befaßte. Die *Cour des voir-jurés des charbonnages*, das Gericht der Geschworenen der Kohlengruben, überwachte seit dem 13. Jahrhundert die Einhaltung der bergrechtlichen Gewohnheiten. Über den Verlauf der *Areines franchises* und

Abb. 2 – Lütticher Areines und Gruben zu Beginn des 18. Jahrhunderts.

Original v. Brassine 1719, Kopien v. Caron 1764 u. Bayet 1808,

Druck nach Bayet v. GOBERT, **Eaux et fontaines publiques** 1910, Neuzeichnung v. U. Alertz 1999.

die Abgrenzungen der Einzugsgebiete voneinander mußten die Geschworenen bestens informiert sein.

4.1. Die Areine Richonfontaine

Ältester der vier Lütticher Wasserlieferanten war die Areine Richonfontaine. Ihre Anfänge gehen in die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts zurück. Seinen Namen erhielt der Kanal von einer natürlichen Quelle, die am Fuß des Hügels von Hors-Château zutage getreten und womöglich dem Bergbau zum Opfer gefallen war. Die mehrfach verzweigte Areine Richonfontaine entwässerte in Richtung Norden die Hänge hinter dem Bischofspalast, Hors-Château und Pierreuse, den Umkreis der späteren Zitadelle und die Faubourgs Sainte-Walburge und Vivegnis. Nach einer Karte des 18. Jahrhunderts passierten mehrere Arme der Areine zu beiden Seiten der Porte Sainte-Walburge die Stadtbefestigung. Damals entwässerte die Richonfontaine über 50 Gruben.

Ein erstes Sammelbecken der Areine Richonfontaine lag hinter der Kirche der Minderbrüder, heute Saint-Antoine, in der Rue de la Mère-Dieu (Abb. 4, Nr. 1.). Die Verfügungsgewalt über das Wasser, das ja auf kommunalem Gebiet zutage trat, lag bei der Stadt. Von der Rue de la Mère-Dieu verlief eine Leitung in die Rue Hors-Château, wo sich gegenüber der Rue de la Rose ein Wasserschloß befand, das im 20. Jahrhundert die Fontaine Saint-Jean-Baptiste hieß (Abb. 4, Nr. 2). Hier speiste die Richonfontaine seit dem 14. Jahrhundert einen öffentlichen Brunnen. Ein weiterer Empfänger von Wasser war das städtische Hospital Saint-Abraham (bis ins 15. Jh. Saint-Jean-Baptiste) neben der Pfarrkirche Saint-Jean-Baptiste in der Rue Féronstrée (Abb. 4, Nr. 3).

Vor allem die Bewohner der recht großen Pfarre Saint-Jean-Baptiste kamen in den Genuß des Wassers aus der ältesten Areine franche. Später erhielt noch ein Teil der benachbarten Pfarre Saint-Georges Zugriff auf die Richonfontaine. Zudem erwarben seit 1585 vermögende Bürger der Pfarre Saint-Jean-Baptiste von der Stadt

die Berechtigung, Wasser in ihre Privathäuser abzuzweigen. Als Gegenleistung trugen sie zum Unterhalt der Leitung bei.

Seit 1612 sorgte die Kommune nur noch dafür, daß ein ausreichender Zufluß aus der Richonfontaine die öffentlichen Brunnen speiste. Die Instandhaltung der Leitung und Verteilung des Wassers unter die Privaten wurde zur Aufgabe der neugegründeten Société Richonfontaine, die bis in das 20. Jahrhundert hinein existierte.

Abb. 3 – Wirkungsgebiet der Areine Richonfontaine im 18. Jahrhundert.

Skizze nach GOBERT, *Eaux et fontaines publiques* 1910, Tafel VII mit ausführlicher Legende. Die Schächte (*burs*) 3 bis 58 entwässerten in die franche Richonfontaine, die Anlagen 59 bis 68 in die benachbarte Areine bâtarde Brosdeux.

Abb. 4 – Merian, Ansicht von Lüttich 1650, Ausschnitt.

Eingefügt sind Bezüge zu den drei Areines franchises, die die Stadt unmittelbar mit Wasser versorgen.

4.2. Die Areine de la Cité

Die Areine de la Cité ist die zweitälteste der vier Areines franchises. Sie entstand seit dem letzten Viertel des 13. Jahrhunderts aus der Vereinigung von zwei anfänglich getrennten Kanälen. Urheber der Kanalbauten waren die 1307 verstorbenen Lütticher Patrizier und Unternehmer Jean Gilman und Jean de Lardier gewesen. Nach ihnen hießen die Kanäle noch jahrhundertlang *Areines Gilman et Lardier*. Die beiden Zweige begannen ursprünglich im Faubourg Sainte-Marguerite, westlich von Lüttich, und zogen sich nach Saint-Laurent, Saint-Gilles, Saint-Nicolas, Glain und Ans hin. Ein Plan des Bürgermeisters Mathias de Grati (Abb. 5) vermerkte 1676 38 Schächte, die von der Areine de la Cité entwässert wurden.

Nahe der Porte Sainte-Marguerite passierte der Kanal die Befestigung. Nicht weit von der Mauer entfernt lag 1383 das Mundloch, der *Œil de l'areine* (Abb. 4, Nr. 4). Hier stand das Bassin de Saint-Severin, von wo aus die Wasserrohre abgingen, geführt durch gemauerte Kanäle, die man in Lüttich *Mahais* nannte. Erste Empfänger von Wasser aus der Areine de la Cité waren die Bewohner des Viertels Saint-Severin. Hinter der Pfarrkirche befand sich die öffentliche Fontaine de Saint-Severin (Abb. 4, Nr. 5).

Unten in der Stadt alimentierte die Areine de la Cité schon seit den 1290er Jahren die Fontäne auf dem Markt (Abb. 4, Nr. 6). Dabei handelte es sich um den wichtigsten Lütticher Brunnen, den man schon im 14. Jahrhundert als edles Schmuckstück (*noble jouweal*) schätzte. Der Brunnen trug den Perron, das Symbol der städtischen Rechte und Freiheiten. Später kamen ein zweiter und dritter Brunnen hinzu.

Seit 1546 durfte auch der Palast des Bischofs unmittelbar am Markt über eine eigene Leitung Wasser aus dem Bassin de Saint-Severin beziehen, allerdings nicht zu Lasten der Pfarrgenossen.

Abb. 5 – Areine de la Cité. Plan von Mathias de Grati 1676, in GOBERT, *Eaux et fontaines publiques* 1910, Tafel IV mit ausführlicher Legende.

1 Marktbrunnen mit Perron, 2 Bassin de Saint-Severin, 20 Ruelle de Mal Guarnie, 35 Faubourg Sainte-Marguerite, 36 Rue des Marets, 37 Porte Sainte-Marguerite. Insgesamt 38 Schächte an zwei Zweigen.

Abb. 6 – Brunnen auf dem Lütticher Markt und im Bischofspalast. Jean Blaeu 1625.

Abb. 7 – Brunnen auf dem Markt vor dem Rathaus.
 Saumery, *Les délices du país de Liège* 1, 2, 1738, nach S. 244.

Zudem erwarben 1585 einige finanzkräftige Bürger von der verschuldeten Kommune das Recht, von dem Becken auf dem Markt aus Leitungen in ihre privaten Häuser zu verlegen und bestimmte Wassermengen abzuzweigen. Wie die Areine Richonfontaine in der benachbarten Parochie Saint-Jean-Baptiste speiste die Areine de la Cité öffentliche und private Brunnen in der Pfarre Saint-André um den Markt herum. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts blieb dieses mittelalterliche System der Wasserversorgung durch die Areine de la Cité intakt.

Abb. 8 – Areine de la Cité, Léglia u. Ableitungen.

Skizze nach H. Leonard in Louvrex, *Recueil des édits et règlements* 2, 1730, nach S. 304.

4.3. Die Areine Messire Louis d'Ouffet

Die Areine Messire Louis d'Ouffet ist die jüngste der vier Areines franchises. Sie entstand in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts und erhielt den Namen des patrizischen Investors. Auch dieser Kanal

erstreckte sich mit zwei Armen in die Hänge nordwestlich und nördlich der Stadt hinein.

Die Stadtmauer passierte er etwas oberhalb der Hocheporte (Abb. 4, Nr. 8). Der Œil de l'areine lag in der heutigen Rue des Anglais (Abb. 4, Nr. 9). Anders als die Areines de la Cité und Richonfontaine hat die Areine Louis d'Ouffet nie öffentliche Brunnen gespeist. Hauptempfänger von Wasser waren die Domherren von Saint-Lambert. Ein Verteilerbecken, das Bassin de Saint-Lambert, stand bis ins 18. Jahrhundert nahe der Place Verte (Abb. 4, Nr. 10). Dorthin erstreckte sich die Immunität der Kathedrale, in der auch die Häuser der Kanoniker lagen.

Die geistlichen Herren widersprachen sofort, wenn in der Nähe der Areine Louis d'Ouffet bergbauliche Arbeiten stattfanden, die den Zufluß des Wassers hätten gefährden können. Für nichts in der Welt, so ließen sie 1475 wissen, wollten sie ein so schönes Juwel, *teil beal joweal*, wie die Quelle ihrer Brunnen verlieren.

Noch 1910, über ein Jahrhundert nach der Auflösung der alten Ordnung, bezogen eine Reihe von Personen Wasser aus der mittelalterlichen Areine Louis d'Ouffet. Für den Unterhalt der Leitung bezahlten sie einen Installateur.

4.4. Die Areine du Val Saint-Lambert und die Légia

Über die Entstehungsphase der Areine du Val Saint-Lambert sind wir dank einer günstigen Klosterüberlieferung am besten informiert. In guter zisterziensischer Tradition engagierten sich die Mönche mit großem Eifer im Bergbau. Moderne Autoren haben sie deshalb den Kohlenkonvent genannt (*le couvent charbonnier*). Um ihre kohlehaltigen Grundstücke im Nordwesten von Lüttich zu entwässern, gruben die Zisterzienser seit dem Frühjahr 1313 einen neuen Kanal. Das Mundloch lag in Mollins. Dort leitete man das Wasser, das die neue *Areine du Val Saint-Lambert* sammelte, in die Légia und verstärkte damit den Durchfluß des wichtigsten Lütticher Baches. Im Unterschied zu den anderen Areines franchises lieferte der Ka-

nal der Zisterzienser kein Trinkwasser, sondern Antriebsenergie für eine Reihe von Mühlen außerhalb und innerhalb der Stadt sowie Brauchwasser für verschiedene Zwecke.

In der Nähe der Porte Saint-Marguerite, bei der heutigen Rue Firquet, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Areine de la Cité, traf die vereinigte Légia-Areine du Val Saint-Lambert auf die Befestigung. Im Stadtgebiet nahmen die Légia, genannt *Rieu (ruisseau)*, und mehrere Ableitungen, die *Faux rieux*, unterschiedliche künstliche Verläufe und erfüllten auch unterschiedliche Zwecke. Streckenweise verliefen die Leitungen ober-, streckenweise unterirdisch bzw. unter Abdeckungen. Eine erste Schütze, an der man bei Bedarf einen Teil des Légia-Areine-Wassers abzweigen konnte, befand sich kurz vor der Stadtmauer.

Der Hauptbach (Rieu), die eigentliche Légia, drehte die Mühlen und versorgte die Brauer im Viertel Saint-Severin. Im Zentrum unterquerte der Rieu den bischöflichen Palast, speiste im zweiten Hof einen Teich, trieb danach eine Malzmühle, passierte den Markt, wo u. a. Fischhändler sein Wasser nutzten, verlief weiter unter dem Rathaus hindurch, sodann durch die Rue de la Madeleine und die Rue du Rieu, um schließlich in die Maas zu münden (Abb. 8). Kurz vor der Einmündung, wo er zur Abwasserrinne des Quartier Madeleine wurde, hieß der Rieu bezeichnenderweise *Merdecoul*.

Die erste Ableitung, der Faux rieu de Sainte-Marguerite, der vor der Stadtmauer begann, nahm überschüssiges Wasser auf, wenn nach starken Regenfällen der Zufluß groß genug war oder wenn die Mühlen nicht arbeiteten. Im Quartier Saint-Severin bildete dieser Faux rieu eine große Abwasserrinne. Hinter dem Bischofspalast bei dem Kloster der Minderbrüder teilte sich der Faux rieu.

Vom Severinsviertel bis hierher hatten der Faux rieu und die Trinkwasserrohre der Areine de la Cité zum Palast und zum Perron auf dem Markt hin die gleiche Trasse genutzt, einen *Mahais*, d. h. einen gemauerten Kanal.

Die eine Hälfte des geteilten Wassers des Faux rieu floß über Tage durch die Rues des Mineurs und du Pont zur Maas hin ab.

Der 1730 erstmals gedruckte Plan des Lütticher Stadtgenieurs H. Leonard zeigt diesen Verlauf. In die Skizze nicht eingezeichnet ist eine weitere Ableitung aus diesem Faux rieu, die den Bewohnern der Féronstrée zugute kam. Dieser Kanal ging an der Ecke Rue du Pont/Féronstrée ab, wo eine Schütze stand. Von dort verlief er durch die Rues Féronstrée, Saint-Jean-Baptiste, Pécluse und Sur les Foulons, um endlich gegenüber der Rue Hongrée auf die Maas zu treffen.

Die andere Hälfte des Wassers aus dem Faux rieu hinter dem Bischofspalast floß in die Rue Hors-Château. Darin spülten die Färber ihre Tuche. Zudem hatten Brauer und Tuchmacher Zugriff auf den Kanal, der zudem noch durch überschüssiges Wasser aus der Areine Richonfontaine verstärkt wurde.

5. Bergbau und Wasserversorgung im Konflikt

Die Quatre franchises areines sind den laikalen und klerikalen Empfängern von Wasser in der Stadt Lüttich über 500 Jahre lang heilig gewesen. Erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts stellte die Kommune ihre Wasserversorgung auf eine völlig neue Grundlage.

Freilich hat die dichte Verknüpfung von Bergwerksentwässerung und kommunaler Wasserversorgung zeit ihres Bestehens auch gravierende Nachteile gehabt. Für die Unternehmer, die im Einzugsbereich der städtischen Wasserlieferanten Kohle förderten, erwies sie sich geradezu als Bremse. Denn in dem Wirkungsbereich der geschützten Kanäle westlich und nördlich der Stadt blieb die Anlage neuer Entwässerungskanäle auf tieferem Niveau verboten. Solche Kanäle hätten den Durchfluß der mittelalterlichen Areines zu den öffentlichen und privaten Brunnen hin verringert. Das war selbstverständlich unerwünscht.

So blieb den Unternehmern, die im Einzugsgebiet der Areines arbeiteten, keine andere Wahl. Drangen sie unter das Niveau der Areines vor, mußten sie das Grubenwasser mechanisch heben. Bis

in das 18. Jahrhundert hinein verwandte man dazu in den größeren Gruben den Pferdegöpel (Abb. 9).

Abb. 9 – Schachtförderung mit dem Pferdegöpel.
Wenzel Hollar, Mitte 17. Jahrhundert.

Überdies durften die abgegrenzten Einzugsbereiche der Areines franches nicht mit Hilfe von Durchstichen untereinander in Verbindung gebracht werden. Da beispielsweise die Areine Louis d’Ouffet acht Meter tiefer entwässerte als die benachbarte Areine de la Cité, wäre ein Teil des Wassers, das die Bewohner der Viertel um Saint-Severin und den Marktplatz herum versorgte, zum Bassin de Saint-Lambert hin abgeflossen. Zumindest die Domkanoniker hätten dagegen nicht protestiert.

In den Lütticher Gruben kam im 18. Jahrhundert auch noch die Förderung mit der Haspel zur Anwendung (Abb. 10).

Abb. 10 – Schachtförderung mit der Haspel, 18. Jahrhundert, Ausschnitt.
Morand, *Die Kunst auf Steinkohlen zu bauen*, 1772, Tafel II.

6. Kohlenexport auf der Maas im 14. Jahrhundert

Grundvoraussetzung für dauerhaften Erfolg und überregionale Bedeutung eines mittelalterlichen Steinkohlenreviers war die Lage an einem schiffbaren Fluß. Diesen Standortvorteil teilte Lüttich mit den alten nordenglischen Revieren um Newcastle und Durham. Dem wenig jüngeren Abbaugelände um Aachen fehlte der Zugang zu einem Wasserweg, so daß sich die ökonomische Reichweite der Aachener Kohle im wesentlichen auf den näheren Umkreis der Gruben beschränkte. Der Transport von an sich preiswerter Kohle zu Land lohnte sich nur über wenige Kilometer.

Etwa zwei Generationen nach der Wiederentdeckung der Kohle produzierten Lütticher Gruben für die bevölkerungsreichen, aber holzarmen Territorien des Rhein-Maas-Deltas. Für mehr als ein halbes Jahrtausend sollten die nördlichen Niederlande Hauptabnehmer von Lütticher Kohle bleiben. Sicher bezeugt ist der Kohlenexport seit 1272. In einer Urkunde zählte der Magistrat von Venlo die Tarife auf, die von Venloer Kaufleuten schon seit längerer Zeit am brabantischen Zoll von Lith an der Maas zu zahlen waren (Abb. 11). Für den Transit einer Ladung Steinkohle verlangte der Herzog von Brabant damals zehn Kölner Pfennige: *De nave onustata carbonibus qui dicuntur ›steinkalen‹ decem denarios colonienses.*

Genaueren Aufschluß über Lütticher Kohlenexporte maasabwärts geben freilich erst die erhaltenen Verzeichnisse holländischer und geldrischer Zollstätten aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Der Graf von Holland und der Herzog von Geldern verfügten an den schiffbaren Flüssen im Nordwesten des Reiches über Schlüsselpositionen. Der Graf kontrollierte den Warenverkehr an der Schnittstelle von Fluß- und Seetransport mit dem Stapelort Dordrecht als Zentrum des Umschlags. Durch das Gebiet des Herzogs flossen Rhein, Waal, IJssel und Maas. Geldrische Wasserzölle befanden sich in Lobith am Rhein, in Nimwegen, Tiel und Zaltbommel an der Waal, in IJsseloord und Zutphen an der IJssel sowie in Roermond, Venlo, Ravenstein, Mook und Heerwaarden an der Maas.

Abb. 11 – Geldrische, holländische und brabantische Wasserzölle Ende 14. Jahrhundert.
 A-Ammers (Holl.), D-Dordrecht (Holl.), G-Geervliet (Holl.), H-Heerwaarden (Geld.),
 Heu-Heusden (Holl.), IJ-IJsseloord (Geld.), Li-Lith (Brab.), Lo-Lobith (Geld.), Mook (Geld.),
 N-Nimwegen (Geld.), R-Ravenstein (Geld.), St-Strienemonde (Holl.), T-Tiel (Geld.),
 Z-Zaltbommel (Geld.).

In Mook amtierte 1394/95 mit Wijnken Gottschalk ein besonders gewissenhafter Funktionär des Herzogs von Geldern (Abb. 12). Im Unterschied zu anderen Schreibern notierte er recht sorgfältig auch die Mengen der verzollten Waren. Vom 1. März 1394 bis zum 28. Februar 1395 zählt man 456 Zahlungen von Zoll, flußaufwärts und flußabwärts. Schaut man nur flußabwärts, dann bezieht sich etwa jede zweite Notierung auf Steinkohle oder Steinkohle in Verbindung mit einer anderen Ware. Alles in allem bezog der geldrische Herzog

1394/95 gut 23 Prozent seiner Zolleinnahmen von Mook aus dem Transfer von Steinkohle. Insofern hat man die Maas durchaus zutreffend als ›Kohlen-, Holz- und Kalk-Fluß‹ bezeichnet. Auch die Rangfolge findet sich in der Mooker Abrechnung bestätigt.

Als Basismaß für Schüttgut diente geldrischen Zolleinnehmern das Fuder mit einem Inhalt von 936 Litern. Das Schüttgewicht der Steinkohle liegt bei 0,8 Kilogramm pro Liter. 1 Fuder Kohle wog demnach rund 0,75 Tonne. So passierten 1394/95 insgesamt 5.274 Tonnen Kohle die Zollstation Mook. Der größte Teil des Brennstoffs ging sicher nach Dordrecht und wurde von dort weiter vertrieben. Man weiß, daß flandrische, brabantische und nordholländische Städte via Dordrecht Heizmaterial importierten.

Beherrscht haben den Maashandel gegen Ende des 14. Jahrhunderts Kaufleute aus Venlo und Roermond. Aufgrund einer Privilegierung durch den Herzog von Geldern, der ihnen z. B. in Mook und Ravenstein die Hälfte des Zolls erlassen hatte, geboten sie über ein Quasi-Monopol. In der Abrechnung von 1394/95 erscheinen allein 50 Händler aus Venlo, die bei der Talfahrt aber nicht nur Kohle, sondern auch Kalk, Schiefer, Holz und Getreide verschifften. Bei der Bergfahrt zurück in das Oberland transportierten sie gewöhnlich Salz. Ein Venloer Schiffer absolvierte damals in etwas mehr als einem Jahr vier Fahrten aus dem Oberland bis nach Dordrecht und zurück.

MOUDICK

Dyts upbueren Wiinken Gaetschalx als van der tol tot Moudic aengaende up sente Margrietenavont in den jair van 94 theint des Dinxdages toe up sente Viitsdach in den jair van 95, den alden schilt gherekent voir 12 alde gr. ende den alden gr. voir 5 herengr. gerekent¹⁾).

- ¹³⁹⁴
12 Juli Item des Sonnendages up sente Margarretenavent niet.
Item des Manendages Herman van Berck van Venle 50 voeder kalen 1 sc.²⁾
Item des Dynxdages Gerit Clikan van Venle 50 voder kalen 1 sc.
Item Gherit Vos van Venle 24000 leyen ende $\frac{1}{2}$ veerdel kalen 1 sc. 3 gr.
Item Wiin die Veer van Venle 63 voeder kalen 1 sc. 3 gr.
Item Claes Donkel van Venle 50 voeder kalen 1 sc.
Item des Woensdages Udelken van Venle 50³⁾ kalen ende kannen 1 sc. 2 gr.
Item Hein Ratinc van Venle 24000 leyen ende 25 voeder kalen 1 sc. 6 gr.
Item Gerit die Goede van Venle 4 knye vierkanthouts 6 sc.
Item Gherit van Hellu van Venle $4\frac{1}{2}$ knye vierkantholts 6 sc. 9 gr.
Item Jan van Kaule van Venle $2\frac{1}{2}$ veerdel kalen 1 sc. 3 gr.
Item Arnt Tiissoen van Ruremunde 100 kalx ende 50 kalen 1 sc. 6 gr.
Item Peter Palic van Ruremunde 100 kalx 6 gr.
Item Hein Putte van Venle 50 kalen 1 sc.
Item des Donredages Jan Aulen van Venle 4 knye keperholts 3 sc.
Item des Vridages coman Jan 1 veerdel kalen ende 50 kalx 1 sc. 6 gr.
Item Heinken van Oel van Ruremunde 50 voeder kalen 1 sc.
Item des Saterdagages Cracht Reterssoen van Venle 150 salts 3 sc.
Summa van der yerster weken van der yerster maent 33 sc. 8 gr.⁴⁾

Abb. 12 – Kohlenttransfer in Mook 12. bis 18. Juli 1394.

Rekeningen van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland, 1939, S. 212.

Quellenausgaben

- Louvrex, Mathias-Guillaume de: Recueil des édits et règlements faits pour le païs de Liège & comté de Looz par les évêques & princes, hg. v. Bauduin HODIN, 4 Bde., Lüttich 1750–1752, erste Aufl. in 3 Bdn. 1714–1735.
- Morand, Jean-François-Clément: Die Kunst auf Steinkohlen zu bauen. Von Herrn Morand, Ritter, Docteur régent der medicinischen Facultät zu Paris, Mitglieder der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Lyon und des königl. Collegii medici zu Nancy Ehrenbeysitzer, Teil 1, Leipzig, Königsberg 1771, ferner in: Schauplatz der Künste und Handwerke 10, hg. v. Daniel Gottfried Schreber, Leipzig/Königsberg 1772, S. 1–260, Tafeln.
- Quellen zum Lütticher Steinkohlenbergbau im Mittelalter. Urkunden – Register- und Rechnungseinträge – Bergrecht, bearb. v. Horst KRANZ (Aachener Studien zur älteren Energiegeschichte 7), Aachen 2018, URL: <https://zenodo.org/record/4476629>, Neuausgabe der 2000 gedruckten Habilitationsschrift, Teil 2.
- De rekeningen van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland 1394/95, hg. v. Johannes Cornelis WESTERMANN, Arnheim 1939.
- Saumery, Pierre-Lambert de: Les délices du païs de Liège, ou description géographique, topographique et chorographique des monumens sacrés et profanes de cet évêché-principauté et de ses limites, 1, Lüttich 1738.

Literatur

- GAIER, Claude: Huit siècles de houillerie liégeoise. Histoire des hommes et du charbon à Liège, Lüttich 1988.
- GOBERT, Théodore: Eaux et fontaines publiques à Liège, depuis la naissance de la ville jusqu'à nos jours, Lüttich 1910.
- Liège à travers les âges: les rues de Liège, 6 Bde., Lüttich ²1924–1929, Neudruck: 12 Bde., Lüttich 1975–1978.
- Histoire de Liège, hg. v. Jacques STIENNON, Toulouse 1991.
- KRANZ, Horst: Siedlung und Bergbau im mittelalterlichen Lütticher Steinkohlenrevier, in: Siedlungsforschung. Archäologie – Geschichte – Geographie, hg. v. Klaus FEHN, 16, Bonn 1998, S. 233–244, ferner in: Bergbau- und Industrielandschaften unter besonderer Berücksichtigung von Steinkohlenbergbau und Eisen- und Stahlindustrie, hg. v. Klaus Fehn u. Hans-Werner Wehling, Essen 1999, S. 233–244.
- Medieval Coal Industry at Liège, in: Le charbon de terre en Europe occidentale avant l'usage industriel du coke. Proceedings of the XXth International

- Congress of History of Science (Liège, 20–26 July 1997), hg. v. Paul BENOIT und Catherine VERNA, 4, Turnholt 1999, S. 21–29.
- Kohle in der Krise. Der Lütticher Edit de Conquête von 1581/82, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung 117, 2000, S. 592–606.
 - Energie für die niederen Lande. Kohlenhandel auf der Maas im 14. Jahrhundert, in: *Inquirens subtilia diversa*. Dietrich Lohrmann zum 65. Geburtstag, hg. v. Horst KRANZ und Ludwig FALKENSTEIN, Aachen 2002, S. 359–374.
 - Lütticher Steinkohlenbergbau und Wasserversorgung unter dem Ancien Régime, in: *Acht Jahrhunderte Steinkohlenbergbau – Huit siècles de charbonnage*. Colloque internationale organisé aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix par la Fondation Meuse-Moselle, Namur 9–11 Septembre 1999, hg. v. Hans-Walter HERRMANN und Paul WYNANTS (Colloques Meuse-Moselle 2), Namur 2002, S. 139–150.
 - Auf Schultern, Achse und Kiel. Kohlentransport in Spätmittelalter und früher Neuzeit, in: *Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit* 14, 2003, S. 71–79.
 - Nutzung von Steinkohle im Mittelalter, in: *Economia e energia secc. XIII–XVIII*. Atti della Trentaquattresima Settimana di Studi 15–19 aprile 2002, hg. v. Simonetta CAVACIOCCHI, Florenz 2003, S. 423–443.
 - Fluch und Segen der Lütticher Quatre franchises areines, in: *Wasser – Fluch und Segen*. 2. Internationales Bergbausymposium Schwaz 2003, Tagungsband, hg. v. Wolfgang INGENHAEFF und Johann BAIR, Innsbruck 2004, S. 117–140.
 - Liège-sur-Houille. *Priesterparadies* und Kohlenstadt im Mittelalter, in: *Stadt und Bergbau*, hg. v. Karl Heinrich KAUFHOLD und Wilfried REININGHAUS (Städteforschung A, Darstellungen 64), Köln u. a. 2004, S. 1–37.
 - Arbeit und Kapital im Steinkohlenbergbau des Lütticher Zisterzienserklosters Val Saint-Lambert, in: *Arbeit im Mittelalter. Vorstellungen und Wirklichkeiten*, hg. v. Verena POSTEL, Berlin 2006, S. 187–202.
 - Das Bergrecht des Lütticher Steinkohlenreviers im Mittelalter. Entstehung – Bergericht – Haupttendenz, in: *Bergbau und Recht*. Schwazer Silber, 5. Intern. montanhistorischer Kongress Schwaz 2006, Tagungsband, hg. v. Wolfgang INGENHAEFF und Johann BAIR, Innsbruck 2007, S. 145–163.
 - Lütticher Steinkohlenbergbau im Mittelalter. Aufstieg – Bergrecht – Unternehmer – Umwelt – Technik, mit einem Vorw. v. Claude GAIER (Aachener Studien zur älteren Energiegeschichte 6), Aachen 2018, URL: <https://zenodo.org/record/4476605>, Neuausgabe der 2000 gedruckten Habilitationsschrift, Teil 1.
- KUPPER, Jean-Louis: Le village était devenue une cité, in: *Histoire de Liège*, S. 33–73.

- LEBOUTTE, René: L'exploitation charbonnière dans le pays de Liège sous l'Ancien Régime, in: Vom Bergbau- zum Industrievier, S. 379–404.
- PASLEAU, Suzy: Les innovations techniques dans les mines de charbon (fin XVIII^e–milieu XX^e siècles). Les échanges entre les bassins de Liège, d'Aix-la-Chapelle et de la Ruhr: facteurs d'expansion, in: Economische betrekkingen in grensregio's in een industrieel tijdperk, Leeuwarden-Mechelen 1996, S. 113–152.
- L'exploitation houillère dans le bassin de Liège du XIII^e au XVIII^e siècle. De la légende de 'Hullos' à la 'loi Mirabeau', in: Acht Jahrhunderte Steinkohlenbergbau – Huit siècles de charbonnage. Colloque internationale organisé aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix par la Fondation Meuse-Moselle, Namur 9–11 Septembre 1999, hg. v. Hans-Walter HERRMANN und Paul WYNANTS (Colloques Meuse-Moselle 2), Namur 2002, S. 123–138.
- Vom Bergbau- zum Industrievier, hg. v. Ekkehard WESTERMANN (VSWG Beiheft 115), Stuttgart 1995.

Verzeichnis der Abbildungen

1.	Das Lütticher Steinkohlenrevier im Mittelalter . . .	9
2.	Areines und Gruben zu Beginn des 18. Jhs.	11
3.	Wirkungsgebiet der Areine Richonfontaine	13
4.	Merian, Ansicht von Lüttich, Ausschnitt.	14
5.	Areine de la Cité	16
6.	Brunnen auf dem Markt und im Bischofspalast . . .	17
7.	Brunnen auf dem Markt vor dem Rathaus	17
9.	Schachtförderung mit dem Pferdegöpel	22
10.	Schachtförderung mit der Haspel	23
11.	Wasserzölle an Maas, Rhein und Waal	25
12.	Kohlentransfer in Mook 1394	27